

**O'ZBEKISTONDA WEB-FRELANCE SOHASINI RIVOJLANTIRISH
INBOYEVNA**

Hamroqulova Mohinur Hakim qizi

*Buxoro Viloyati Gijduvon tumani, Navoi davlat pedagogika instituti
magstraturasi, Talimda axborot texlanogiyalari yo'nalishi*

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda web-frelance sohasini rivojlantirish yoritishga bag'ishlangan bo'lib, unda Freelancing sohasining imkoniyatlari va undan foydalanishlik uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar haqida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Freelancing, bandlik, ta'lim, yozish, grafik dizayn, fotoshop, Illustrator, og'zaki, yozma, sinxron, PHP, Java, JavaScript, Ruby, C, Android, WordPress, Joomla, iOS.

Jamiyatning ijtimoiy hayot sohasini jamiyatning tizimli ravishda tashkil etilgan qismi sifatida tavsiflash mumkin, bunda odamlarning tarixiy va ijtimoiy guruhlarini ularning ijtimoiy mavqei, jamiyat hayotidagi o'rni va roli to'g'risida o'zaro ta'sir o'tkazadilar. U o'z ichiga quyidagilarni oladi: guruhlar, millatlar, sinflar va ijtimoiy qatlamlar, millatlarning manfaatlari, mehnat va yashash sharoitlari, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlar, sog'liq va bo'sh vaqt. Jamiyatning ijtimoiy hayoti sohasi - bu nisbatan mustaqil, ajralmas quyi tizim bo'lib, u odamlarning muayyan ijtimoiy hamjamiyatlar a'zosi sifatida faoliyati va ularning jamiyatdagi mavqeining tengligi va tengsizligi nuqtai nazaridan ular o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar bilan tavsiflanadi.

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev asarlari, tarixiylik va xolislik tamoyillariga suyangan holda, qiyosiy – tarixiy, mantiqiy tahlil va davrlashtirish usullaridan foydalanildi.

Ta’lim va fan sohasini, shuningdek, freelancing sohasini rivojlantirish, zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirishni ko’zda tutadi.

FREELANCING (talaffuzi: «frilansing») sohasiga zamonaviy elektron mehnat bozorida «mardikorlik» deya ta’rif berishimiz mumkin. Chunki freelancing va mardikorlik o’rtasida umumiylik bor: buyurtmachi soatbay yoki ishbay haq to’laydi, freelancer (freelancing bilan shug’ullanuvchi kishi) esa haq evaziga kelishilgan ishni bajaradi. Odatda freelancer va ish beruvchi munosabatlari ma’lum bir sayt (elektron mehnat bozori) orqali boshqariladi va tartibga solinadi. Ammo mustaqil freelancerlar o’z saytlari orqali ish beruvchilarni to’g’ridan-to’g’ri jalb qilishlari ham mumkin.

Freelancing sohasi shu qadar keng qamrovliki, o’zingizdagi deyarli har qanday qobiliyatni ishga solgan holda internet orqali pul ishlashingiz mumkin. Siz matn yozish xizmatini taklif qilib, freelancing bilan shug’ulanishingiz mumkin! Ijtimoiy tarmoqlarda ko’p vaqt sarflaysiz va ularda mashxur profil/sahifalaringiz bormi? Demak Siz ma’lum xizmat yoki mahsulotni reklama qilish bo’yicha freelancing xizmatini taklif qilsangiz bo’ladi! Sizdagi har qanday boshqa qobiliyat va imkoniyatni ham huddi shu tarzda internet orqali pulga aylantirish mumkin.

Hozirgi kunda, mening shaxsiy kuzatishlarim asosidagi fikrimcha, quyidagi 6 ta yo’nalishda bo’lgan xizmatlar uchun freelancing bozorida talab juda katta. Ulardan birortasiga mos keladigan ishni qila olsangiz, Siz internet orqali freelancing bilan hech qanday qiyinchiliksiz pul ishlashingiz mumkin! Faqat birgina sharti – Siz ingliz (yoki rus) tilini mukammal bilishingiz shart.

➤ YOZISH. Freelancing bozorlarida yozishga bo’lgan talab juda yuqori. Yozish mahoratingizni maqolalar, yangiliklar, e’lonlar, elektron kitoblar, tarqatma materiallar, bukletlar, maxsus xisobotlar, arizalar va hokazo o’zingiz uddalay oladigan turdagi ijodiy ishlarda ko’rsata olsangiz, Sizning yozganingiz uchun pul to’lashga tayyor bo’lgan minglab ish beruvchilarni topishingiz mumkin. Bugungi kunda g’arb davlatlarida millionlab odamlar yozishni umrining asosiy kasbi qilib

olib, asosiy daromadni faqat yozish orqali olishadi.

➤ GRAFIK DIZAYN. Fotoshop (yoki Illustrator) dasturida qoyilmaqom suratlar chiza olasizmi? Agar shunday bo'lsa, grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha juda ko'p ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Buyurtma asosida chizish orqali ishlashdan tashqari ilhomingiz kelgan vaqtda chizgan ijodiy ishlaringizni tayyor mahsulot sifatida sotishingiz ham mumkin. Bunday sotilishi mumkin bo'lgan dizaynlarga kitob muqovalari, vizit kartochkalar, afishalar, sahifa dizaynlari, infografiklar, logolar va web saytlar dizayni kabi o'nlab ishlar misol bo'lishi mumkin.

➤ Shu o'rinda grafik dizayn bo'yicha freelancing bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik do'stimiz ishlaridan menda mavjud ba'zi namunalarni ko'rsatmoqchiman.

➤ Agar «Men Fotoshopda (yoki Illustratorda) bulardan ancha yaxshiroq chiza olaman», deb hisoblasangiz, freelancing bilan shug'ullanishni boshlashga tayyorsiz!

➤ DASTURLASH. Kod yozishni bilasizmi? Agar shunday bo'lsa, dasturchi sifatida yaxshigina pul ishlashingiz mumkin. Dasturlash tillaridan PHP, Java, JavaScript, Ruby, C va hokazo, yoki tizimlardan Android, WordPress, Joomla, iOS va boshqalarini, yoki ma'lumotlar bazasi, axborot xavfsizligi, tarmoqlar kabi yo'nalishlardan birini mukammal bilsangiz, freelancing orqali pul ishlashingiz oson kechadi. Bunda yuqorida sanab o'tilganlarning faqat bittasini mukammal bilishingiz ham ish beradi. Misol uchun faqat CSSni to'liq o'zlashtira olsangiz, boshqa dasturlash tillarini bilmagan holda ham pul ishlashingiz mumkin!

➤ MIJOZLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH. Bu soha nafaqat xorijiy bozorda rivojlangan, balki O'zbekistonda ham jadal sur'atlar bilan yuksalmoqda. Kimgadir qaysidir sohani erinmasdan o'rgata olsangiz, injiq mijozlarning minglab savollariga javob topib berishingizga ko'zingiz yetsa – bu ish Siz uchun! Mijozlarni qo'llab-quvvatlash (customer service) sohasiga xorijda talab juda katta. Email orqali, telefon yoki jonli chat orqali ma'lum bir kompaniya mijozlari uchun yordam xizmatini ko'rsatganingiz uchun Sizga haq to'lanishi mumkin.

➤ INTERNET MARKETING. Internet orqali reklama qilish oson ish emas. Shuni hisobga olgan holda freelancing sohasida internet marketingga juda katta talab bor. Mahsulot va xizmatlarni ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilish, saytlarda mahsulot yoki xizmatlar haqida PR maqolalar yozish, YouTube kanallarida video roliklar tayyorlab ommalashtirish – bularning barchasi internet marketingning eng ko'p foydalaniladigan usullaridan hisoblanadi. Ularni hammadan yaxshiroq uddalay olsangiz, internet orqali pul ishlash sohasida omadingiz keladi!

➤ TARJIMA. Bir tildan ikkinchi tilga har qanaqa shaklda (og'zaki, yozma, sinxron) tarjima qila olsangiz, tarjima bo'yicha freelancerlik qilishingiz mumkin. Bugungi kunda tarjima eng ko'p talab etilayotgan tillar Xitoy, Ispan, Portugan va Yapon tillari hisoblanadi. Bu tillarning birortasiga(dan) tarjima qila olsangiz, juda ko'p buyurtmalar olishingiz mumkin. Albatta tarjima qilinayotgan tilning ikkinchisi ingliz tili bo'ladi. Tilni bilish qobiliyatingiz bilan uyda, kompyuteringiz qarshisida

bir piyola choy ustida ishlashingiz mumkin bo'ladi

Xulosa qilib aytganda o'rganish, bilim va ta'limsiz uzoqqa borib bo'lmaydi. Mana shuning uchun ham yoshlarning maktab davridanoq yaxshi bilim olishlariga katta e'tibor qaratish kerak.

Internet orqali pul ishlash istagi ingliz tili bilimisiz qanotsiz qushga aylanib qoladi. Ingliz tilini yaxshi bilgan kishiga esa internet orqali pul ishlashning barcha yo'llari ochiladi! Hozirdan vaqtingizni boy bermasdan, yaxshi o'qituvchi topib ingliz tilini o'rganishni boshlang. Kelajakda nafaqat internet biznesingiz uchun, balki kasbiy faoliyatingiz uchun ham uning o'rni beqiyosdir.

Unutmang!!! Ta'lim tizimi eng katta kontingentlardan biri. Uni yagona maqsadga yo'naltirish, yo'naltira olish – bu chinakam baxt, farovon kelajak deganidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O'zbekiston, 2017.
2. <https://lex.uz/docs/-3107036>
3. <https://azamat.uz/ozbekistonda-freelancing-orqali-pul-ishlash-uchun-eng-yaxshi-10-ta-sayt/>